

O‘QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Erbutayeva Mushtariy Farhod qizi, Berdiqulova Feruza Bunyod qizi

Guldu Psixologiya yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598763>

Anatatsiya. Ushbu maqolada yoshlarning huquqiy kompetensiyasini oshirishda rivojlangan davlatlar tajribasidan o‘tgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘rni va ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Demokratiya, fuqarolik jamiyati, huquq, ong, huquqiy madaniyat, kompetensiya, immunitet, aksiologiya, yuridik savodxonlik, oliy ta‘lim, ijtimoiy-pedagogik xususiyatlar.

Abstract. This article discusses the role and socio-pedagogical Characteristics of modern pedagogical technologies, based on the Experience of developed countries, in increasing the legal competence Of young people.

Keywords. Democracy, civil society, law, consciousness, legal culture, Competence, immunity, immunity, axiology, legal literacy, higher Education socio-pedagogical characteristics.

Аннотация. В статье рассматриваются роль и социально-педагогические особенности современных педагогических технологий, основанных на опыте развитых стран, в повышении правовой грамотностей молодёжи

Ключевые слова: демократия, гражданское, общество, право, сознание, правовая культура, компетентность, иммунитет, аксиология, правовая грамотность, высшее образование, социально-педагогические характеристики

KIRISH

Mamlakatimizda demokratiya islohotlarni jadal rivojlanishi ko‘p jihatdan yoshlarning o‘z huquqi, majburiyat va burchlarini bilishi ularni yuqori darajada amaliyotda yuqori darajada kompetensiya darajasi aylanishiga bog‘liq. Yoshlarning huquqiy kompetensiyalarini oshirish yoshlarga doir davlat siyosatini asosiy ustuvoryo‘nalishlardan biri hisoblanib hukumatimiz tomonidan ko‘plab me‘yoriy hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 9-yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” gi [3] PF516-sonli farmoni mazkur yo‘nalishda oldimizda turgan muhim vazifalarni belgilab bergan muhim hujjat bo‘ldi. Farmonda mazkur yo‘nalishdagi mavj ud kamchiliklar birma- bir ko‘rsatib berilgani jumladan yoshlarning huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik kurashish uchun ularda huquqiy immunitetni shakllantirish, qonunlarga va odoob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat hissini uyg‘otish ishiga kompleks tarzda yondashilmayotgani va aniq ta‘sirchan mexanizmni mavjud emasligi, bu borada rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalanilmayotgani, bu borasidagi ishlarning samarasiz olib borilayotgani tanqidga olingan.

Bugungi kunda oliy ta‘lim muasasalarini oldida turgan asosiy vazifalardan biri bo‘lajak kadrlarni tayyorlashda ularning huquqiy kompetensilarini oshirishga va ijtimoiylashishga katta e‘tibor berishdir. Ta‘lim jarayonida yangi interfaol pedagogic texnologiyalarni o‘quv jarayonida

qo‘llashning metodologik jihatlari, pedagogik ta‘sirchan usul, shakl va omillarni tahlil etish, shuningdek yoshlarning huquqiy kompetensiyani oshirishda zamonaviy texnologiyalari tizimi samaradorligini ta‘minlash ularning huquqiy xabardorligini oshirishning ta‘sirchan mexanizmlari, zamonaviy texnologiyalrini tadqiq etish muhim ahamiyatga molikdir. Bu esa, o‘z navbatida, ilg‘or xorijiy tajribalariga tayanib ularni o‘quv jarayonlariga tadbiiq qilish ilmiy tahlil qilish ayniqsa, yoshlarning huquqiy kompetensiya larine oshirish jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan interfaol “keys stadi”, :muammoli vaziyat”, “to be street smart” texnologiyalarni amaliyotga keng qo‘llash zaruratini yuzaga keltiradi.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi globallashuv va bozor iqtisodiyoti sharoitida nafaqat yuksak salohiyatli, ma‘suliyatli, bilimli va raqobatdosh kadrlarni yetishtirish har qachongidan ham dolzarb masalaga aylanib b ormoqda. Davlatlarni siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda kadrlarning bilim, ko‘nikma va malakalari ularning kompetensiyaga aylanishlari muhim o‘rin tuadi. Mamlakatimizda aholining asosiy qismini yoshlar ekanligini hisobga olib , yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish va ularning manfaatlarini huquqiy himoya qilishga doir qator maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Talabalarning huquqiy kompetenligini ishirishning metodologik asoslari, pedagogik ta‘sirchan usul, shakl va omillarini tahlil etish, shuningdek huquqiy ongni shakllantirish va huquqiy xabardorlikni oshirishning ta‘sirchan mexanizmlari, mafkuraviy immunitetni shakllantirishning ilmiy masalalarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oliy ta‘lim muassasalari talabalarining huquqiy madaniyatini oshirishda ta‘lim tizimida shaxsga yo‘naltirilgan yangi zamonaviy ta‘sirchan texnologiyalarni qo‘llab chiqish va xorijiy davlatlar ta‘lim tizimidan sinovdan o‘tgan texnologiyalarni modernizatsiyalashtirish va modifikatsiyalashtirishni takomillashtirish mexanizmlarini ilmiy nazariy tadqiq etishni talab qilmoqda.

Mavzu bo‘yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili. Yoshlarning huquqiy kompetensiyalarini oshirishda huquqiy ong va madaniyatini yuksaltirishning ayrim jihatlari huquqshunos olimlardan Z.Islomov, I.Kudryashev, Z.Madaliyeva, X.SH.Yakubov tomonidan o‘rganilgan.

Pedagog olimlardan Z.Azimova, G.Ibragimova, Z.Xojakeldiyeva, Z.Qosimova, M.Quronov, N.Egamberdiyeva, O.Musurmonova, SH.Qurbonov, M.Mahmudova, B.Xodjayev, X.Ibrohimov, SH.Abdullayeva, SH.Akramova, Q.SHonazarovlar tadqiqotlarida o‘quvchi, talaba yoshlarni ma‘naviyaxloqiy tarbiyalash, ularda komil insonga hos ma‘naviy madaniyatni, mafkuraviy immunitetni shakllantirish oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim tarbiya jarayonlari samaradorligini oshirishning ilmiy masalalari tadqiq etilgan.

Xorijlik pedagog olimlar T.I.Siganova talabalar huquqiy kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogic shart-sharoitlari, V.N.Savin ushbu muammoning sotsiologik muammolarini, M.A.Xurlet[7] jismoniy tarbiya fakultetlari talabalarining huquqiy madaniyatini shakllantirish muammolarini tadqiq qildilar.

Ushbu muammo O‘zbekistonning yurist olimlari X.T.Mamatov [8] Huquqiy madaniyat va O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish muammolari sifatida, yuridik fanlari nomzodi O.T.Nasriddinova esa huquqiy madaniyatni fuqarolik jamiyatining muhim belgisi sifatida yuridik nuqtai nazaridan tadqiq qildilar.

Xulosalar.

Talabalarning huquqiy kompetensiyalarini oshirishni yangi innovatsion g‘oya, tizimli yondashuv, ta‘lim muassasalarida yangi pedagogik texnologiyalarni foydalanishni ijodiy tarbiyaviy texnologiya asosida bugungi zamon talabi nuqtai nazaridan ilmiy tadqiq qilib

o‘rganish ularni yuksaltirishning tashkiliy amaliy va metodologik chora tadbirlarni ishlab chiqish shuningdek tadqiqot natijalarini amaliyotga qo‘llash mexanizmlarini yanada takomillashtirish hamda shahsiy namuna ibrat asosida huquqiy ta‘lim tarbiyaning mukammal zamonaviy tizmini yaratish bugungi kunning ustuvor dolzarb vazifalaridan biri bo‘lishi bilan ahamiyatlidir...

Talaba yoshlar huquqiy madaniyatini oshirishda “legal clinic” “street law” HMV kabi zamonaviy interaktiv huquqiy pedagogic texnologiyalar mental xususiyatlarimizga modifikatsiyalash orqali modernizatsiyakashtirish mazkur masaladagi ishlar natijadorligiga ijobiy ta‘sir qilishi mumkinligini ilmiy asosladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston 2016- 13b
2. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. -Toshkent, O‘zbekiston 2017 -48b
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9- yanvardagi “jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi 10.01.2019 yil. 06\19\5618\2452-son
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.08.2018 y. “Yoshlarnima‘naviy axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim tarbiya berish tizimini sifat jihatidanyangi bosqichga ko‘tarish chora tadbirlari to‘g‘risi”gi PQ-3907-sonli qarori \ Qonun hujjatlari milliy bazasi 15.08.2018-yil. 07\18\3907\1706-son.
5. Tadjixanov U, Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. 1-tom O‘z. Res. IIV Akad-T.: 1998
6. Guznov A.G. Pravo kak yavleniye kulturi : Dic...kand yurid nauk. MGU im. M.V Lomonosova . – M. 1994
7. Xurlet M.A. Razvitiye pravovoy kulturi studentov vuza fizicheskoy kulturi. Ped fan dok...dic avtoreferati. – Chelyabinsk 2006 – 21c
8. Mamatov X.T.Huquqiy madaniyat va O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanish muammolari.Yuridik fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan deccertatsiya.T;2011.-304 b
9. Nasriddinova O.T.Huquqiy madaniyat-fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim omil.Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diccertatsiya avtoreferati.T;2009-23 b.
10. Pirnazarov G‘N.Talabas-yoshlarining huquqiy madaniyati oshirishning zamonaviy texnologiyalari.Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diccertatsiya avtoreferati. C.2021;-23b.
11. Chinnaliyevna, X. S. (2025). INTERNETDAN FOYDALANISHDA OTA-ONA VA FARZANTLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK ASOSLARI. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 3(36), 41-45.
12. Haydarova, S. (2023). CHARACTERISTICS OF MENTAL DEVELOPMENT OF CARE GIVERS. Science and innovation, 2(B2), 382-388.
13. Xaydarova, S. (2024). THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION. Modern Science and Research, 3(1).